

JAHONDA BRONLASH TIZIMLARINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI EVOLUTSIYASI

Ismatillayeva S.S.

Buxoro Davlat Universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Bugungi kundagi zamonaviy turizmning eng asosiy bo'lagi sanalgan Onlayn bronlash tizimlarining bugungacha bo'lgan rivojlanish bosqichlari haqida xronik ma'lumotlar keltirib o'tilgan hamda onlayn bronlash tizimlarining rivojlanish jarayonining turizmga va iste'molchilarga ko'rsatgan ta'siri o'rganilgan.

Abstract: Chronic information about the stages of development of online booking systems, which is considered the most important part of modern tourism today, is given and the impact of the development process of online booking systems on tourism and consumers is studied.

Аннотация: Приводятся хронические сведения об этапах развития систем онлайн-бронирования, которые сегодня считаются важнейшей частью современного туризма, и изучается влияние процесса развития систем онлайн-бронирования на туризм и потребителей.

Kalit so'zlar: turizm, onlayn bronlash tizimlari, sayohat provayderlari, qidiruv tizimlari, turizmni rejalashtirish

Key words: tourism, online booking systems, travel provides, search systems, planning tourism

Ключевые слова: туризм, системы онлайн-бронирования, поставщик туристических услуг, поисковые системы, планирование туризма

Kirish. Turizm sanoati dunyo iqtisodiyotining rivojlanayotgan eng muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda ushbu industriya mavjud bo'lgan turli raqobatbardosh sohalar singari yangi tendensiyalar bilan hamohanglikda o'zgarib bormoqda. Shuningdek, sohada faoliyat yurituvchi subyektlarga hamkorlar va mijozlar bilan turistik jarayonlarni olib borishga ko'maklashuvchi, qulay, oson va tezkorlik bilan amaliyotlarni bajaruvchi ko'plab funksiyalarga ega dasturiy ta'minotlar ham yaratilib kelinmoqda. Bu kabi dasturlar mehmonlarga transport, joylashtirish vositalari, ovqatlanish obyektlari va sayohat davomidagi qo'shimcha xizmatlar haqida umumiy ma'lumotlar bilan tanishish, narxlarini qiyosiy ravishda taqqoslash, o'zlari uchun mos keluvchi muqobil tanlovni amalga oshirish uchun eng

optimal vosita sifatida xizmat qiladi. Bu dasturiy ta'minotlar ichida eng ommaviy tarzda tarqalgani onlayn bronlash tizimlari hisoblanadi.

Onlayn Bronlash tizimlari- bu potensial mehmonlarga turizm subyektlarining web sahifalari, sotuv kanallari orqali o'z-o'zini bron qilish va to'lovni amalga oshirish imkoniyatini vujudga keltiruvchi dasturiy yechim hisoblanib, bir vaqtning o'zida operatsiyalarni individual boshqarish xususiyatini o'zida mujassamlashtiradi. Onlayn bronlash tizimlarining maqsadi- turizm subyektlariga nafaqat xizmatlarni bronlash va to'lovlarni onlayn qabul qilish, balki, ularga marketingdan tortib tarqatishgacha bo'lgan barcha mavjud operatsiyalarni boshqarish uchun markaziy tizimni yaratishdan iborat. Bundan tashqari, onlayn bronlash tizimlari turizm subyektlariga o'z bizneslarining o'sish tendensiyasini real vaqt holatini hisobotlar asosida monitoring qilish, boshqaruv kanallari vositasida xizmatni ikki marotaba bron qilishdan saqlanish, hamkorlardan qabul qilinuvchi komissiyalarni nazorat qilish, obyektning inventarizatsiyasini onlayn amalga oshirish, xodimlarning faoliyat va majburiyatlarini individual belgilash, mijozlar haqidagi umumiy ma'lumotlarni ular kelishlardan oldin qabul qilish, kundalik ish tartibi va qilinadigan ishlar ro'yxatini onlayn shakllantirish, boshqaruvni to'liq tizimlashtirish va yana bir necha afzalliklarni taqdim etadi.

Onlayn bronlash tizimlarining sanab o'tiladigan ayrim kamchiliklari ham mavjud. Avvalambor sizga ko'plab imkoniyatlarni taqdim etuvchi muqobil dasturga ma'lum bir tayinlangan shaxs tomonidan turizm obyekti to'g'risidagi ma'lumotlar joylanishi kerak, bu esa o'z navbatida 24 soat muddat davomiyligida amalga oshadi. Bu kabi sozlovlarni aniq va xatosiz amalga oshiradigan kadrga bo'lgan talabga ham borib taqaladi. Qolaversa, yuzdan ortiq taklif beuvchi ta'minotchilar orasidan siz o'zingiz uchun eng yaxshi taklif va yordamni tashkillashtira oladigan dasturiy kompaniyalar bilan ham hamkorlikni yo'lga qo'yishingiz lozim. Yana bir diqqatga molik tomoni borki, siz bu tizimlarda muvafaqqiyatli faoliyatni amalga oshirish uchun o'z kadrlaringizni zaruriy malaka va ko'nikmalar bilan doimiy ravishda ta'minlab turishingiz zarur. Albatta, eng yaxshi kompaniyalar bu tomonlama sizga o'zlarining treninglari, maxsus video-qo'llanmalari va shaxsiy takliflari bilan yordamlasha ham oladilar.

Onlayn bronlash tizimlarining paydo bo'lish jarayoni uzoq navbatlarda turish, chiptani bevosita xarid qilish kabi holatlarga mijozlarning salbiy yondashuvlari turtki bo'lgan desak adashmaymiz. Parvoz chiptalaridan boshlab mehmonxona xonalarigacha bo'lgan bronni amalga oshirish uchun o'sha paytda mashhurlik cho'qqisiga chiqqan mijozlar va xizmat ko'rsatuvchi provayderlar o'rtasida asosiy

rolni o'ynagan vositachi - sayohat agentliklarining ofislariga tashrif buyurish yoki qo'ng'iroq qilish yagona yechim bo'lgan. Bu jarayon nafaqat vaqtni ko'p talab qiluvchi balki cheklangan imkoniyatlar bilan ham xarakterlanardi. Bugungi kunda esa qo'lingizdagi mavjud gadjetlar orqali bir necha tugmalar vositasida o'z xohishingiz uchun optimal parvozlar, turar joy komplekslari, ovqatlanish shaxobchalari, kino va ko'ngilochar tadbirlarga chiptalarni osongina bronlashingiz mumkin. Bularga esa bir necha dekalarda rivojlangan onlayn bronlash tizimlarining evolutsiyasi asosiy omil bo'lib xizmat qildi. Birinchi kompyuter bron qilish tizimlari (CRS) ning 1960 va 1970-yillarda paydo bo'lishi bronlash tizimlarining yaralish jarayonidagi ilk qadamga aylandi. American Airlines aviakompaniyasi IBM bilan hamkorlikda yarim avtomatlashtirilgan biznes tadqiqot muhiti (SABRE) tizimini ishlab chiqdi¹. Bu tizim joriy etilishi ortidan American Airlines aviakompaniyasi bronlarni avtomatlashtirish va o'rindiqlarni inventarlarini samarali boshqarish imkoniyatiga ega bo'ldi. O'sha yillarda faoliyat ko'rsatgan boshqa qator aviakompaniyalar ham o'zlarining avtomatlashtirilgan tizimlarini joriy eta boshladilar. Bu inqilob tez orada mehmonxona sanoatiga ham yetib bordi. Kompyuter bronlash tizimlari (CRS) ning ilk nusxalari asosan xizmat ko'rsatuvchi provayderlar va sayyohlik agentliklari tomonidan keng qo'llanilgan. Dasturning murakkabligi, ishlash uchun maxsus tayyorgarlikni talab qilganligi va narxi anchagina qimmat bo'lagani uchun bu dasturlar jamoatchilikka ochiq bo'lmagan. 1990-yillar esa Internetning paydo bo'lish omili bilan onlayn bronlash tizimlarining tug'ilish dekadasiga aylandi. Internetning yaratilishi ortidan onlayn iste'mochilik davri boshlandi va turizm subyektlari ko'z o'ngida onlayn bron qilishning yangi imkoniyatlari gavdalana boshladi. 1994-yil Travelweb nomli kichik kompaniya birinchi onlayn mehmonxona bron qilish tizimlaridan birini ishlab chiqdi. Bu tizim esa iste'molchilarga sayohat agentliklari ofislariga tashrif buyurmasdan yokida mehmonxona raqamlariga bog'lanmasdan turib ham to'g'ridan- to'g'ri internet orqali o'zlariga mos xizmatlarni bron qilish imkoniyatini mujassamlashtirgan inqilobiy konsepsiyaga aylandi. Ammo, 1996-yilda Expedia ning faollashtirilishi natijasida oddiy iste'molchi uchun sayohatlarni onlayn bron qilishi demokratik jarayonlari tatbiq etildi. Expedianing o'ziga xos jihati unda Microsoft tomonidan yaratilgan variantda bir joyning o'zida reyslar, mehmonxonalar va transport vositalarini bron qila olish imkoniyati bilan baholandi.

¹ <https://idealabs.lk/the-origins-of-online-booking-systems/>

To'gridan to'gri onlayn bron qilish platformalari rivojlanayotgan bir davrda, an'anaviy kompyuter qurilmalari orqali bron qilish tizimlari Global Distribution System (GDS) deb nomlanuvchi tizimga aylanib ulgurdi. GDS boshqa tizimlardan farqli ravishda bronlash to'g'risidagi ma'lumotlarni keng ko'lamda tarqatish, aviakompaniyalar, mehmonxonalar va transport vositalarini ijaraga beruvchi subyektlarni birlashtirish imkoniyatiga ham ega edi. GDS dagi funksiyalarning o'zgartirilishi aviakompaniyalar orasida onlayn bron qiluvchi iste'molchilar sonini anchagina oshishiga sabab bo'lishi bilan birga, iste'molchilarga tanlovlar va narxlar borasidagi taqqoslash jarayonlarini ham osonlashtirdi. XXI asr boshlari esa onlayn bronlash tizimlarining diversifikatsiyalashuv davriga aylandi. Bu o'n yillik mobaynida 1996-yil yaratilganiga qaramay, 2000-yillarda anchagina mashhurlikka erishgan Booking.com, 2008-yilda yaratilgan Airbnb hamda 2009- tashkil etilgan Uber platformalari turizm sohasida xizmatlarni onlayn bron qilish jarayonida eng katta muvafaqqiyat qozongan tizimlarga aylanishdi. Bu platformalarning osonlashtirilgan va tushunarli interfeysi, iste'molchilarga taqdim etilgan fikr almashish va izohlar qoldira olish imkoniyati hamda moslashuvchan to'lov jarayonlari mavjud funksiyalari onlayn bron qilish tajribalarini yanada oshirdi.

Mobil qurilmalar ommaviy tarzda qo'llanilishi onlayn bronlash tendensiyalarini tezlashtirib yubordi. Joy va vaqt chergarasidan chiqqan holda iste'molchilar uchun raqamli biletlarni bir necha soniyalarda rasmiylashtirish imkoni kengaydi. Mobil qurilmalar orqali bronlash so'nggi daqiqada band qilish sonining oshishiga va onlayn band qilishlar hajmining kengayishiga olib keldi.

Muhokama va natija. Onlayn bron qilish mexanizmlarining rivojlanishi iste'molchilarga aniq geolokatsiyadagi obyektlarni kuzatish, shaharlararo reyslar bilan tanishish, sayohat sanalariga mos ravishda obyektidagi o'zlariga eng maqbul xona va joylarni tanlash, qo'shimcha ma'lumotlar: xonalar soni, obyekt haqidagi boshqalar fikri, obyektning mavjud reyting va yulduzlar holati haqida ma'lumotga ega bo'lish, aviakompaniyalarning parvoz jadvallari va narxlarini taqqoslash singari juda keng imkoniyatlarni taqdim etdi Bundan tashqari Onlayn bronlash tizimlarining quyidagi jihatlarini ham sanab o'tish zarur.

1. Foydalanuvchilarning joylashuvi. Onlayn bronlash tizimlari bevosita iste'molchining joylashuv haqidagi ma'lumotini aniqlashtirish orqali o'zining iste'molchiga bo'lgan individual yondashuv funksiyasini bajara oladi va buning natijasida foydalanuvchiga maqsadli va eng optimal bitimlarni taklif qila oladi. Shu bilan birga aniqlangan joylashuv orqali tizim orqali avtomatik tarzda mijozlarga eng yaqin atrofdagi diqqatga sazovor joylar va turizm infrastrukaturalari haqida push

xabarnomalar jo'natish imkoniyatini sayohat provayderlariga taqdim etdi. Tizimning ko'p yillik faoliyati davomida mijozlarning so'nggi daqiqalarda bronni amalga oshirish, uni o'zgaritirish yokida umuman bekor qilish holatlarining ko'plab uchrashi ta'minotchilarga mijozlarning impulsive xususiyatlarini chuqurroq anglab yetish, bu orqali sodiq mijozlar orttirishda katta tajribaga erishishda turtki bo'ldi.

2. Personalizatsiya. Bu yondashuv katta masshtabli auditoriyaga ega sayohat provayderlari tomonidan keng amalga oshiriladigan usuldir. Personalizatsiya orqali raqobatbardosh tizimlar orasida eng daromadli startegiyaning tatbiq etish potentsiali vujudga keladi. Xo'sh bu qanday amalga oshadi? Bronlash tizimlari orqali amalga oshirilgan mijoz tanlovlari, sayohat yo'nalishlari, sayohatni amalga oshirish usullari provayderlar orqali tubdan o'rganiladi va potentsial mijozning bron qilish ehtimoli juda yuqori bo'lgan moslashtirilgan takliflari va bitimlari unga yuboriladi. Bu esa tasodifiy takliflarga qaraganda o'n barobar foydaliroqdir.

3. Sharhlar. Bronlash tizimlarining eng ajoyib imkoniyatlaridan biri bu mijozlarning o'z fikr va tajribalari bilan bo'lisha olish funksiyasining yaratilishidir. Izohlar orqali sayohat provayderlari mijozlarning real baholari bilan yangi potentsial mijozlarni o'ziga jalb qilish va mavjud mijozlarning dasturiy ta'minotda rejadagidan ortiqroq vaqt davomida qolishlari ehtimolini ham oshirdi.

4. Peer-to-peer sayohat (Tengdosh-tengdoshga sayohat)² bu bron qilish mexanizmlari o'z biznes rejalariga kiritgan yangi biznes model bo'lib, mijozlarga sayohat yo'nalishlarini tejamkorlik bilan tashkil etish imkoniyatini yaratadi. Onlayn bron qilish tizimlari marketingda mijozlarni ko'proq jalb qilishda boshqa usullardan ko'ra ijtimoiy media marketing va e-mail marketingning ijobiy natijalari ko'proq ekanligini anglab yetdilar.

5. Hayot tarzidagi o'zgarishlar. Internet tarmog'I insonlarga nafaqat eng yaxshi sayohatlarni rejalashtirish va bron qilish balki, sayohat qilish uchun ilhomlanishga turtki bo'ldi. Bu esa yangi yo'nalishlarda sayohat qilishni xohlovchilar va bu harakatga boshqalarni ham undovchilar sonining sezilarli oshishi bilan izohlanadi. Sayohat agentliklari esa sahifasida ko'plab kuzatuvchilarga ega sayohatni da'vat qiluvchi mijozlar faoliyatini kuzatish va ular bilan hamkorlik qilishga doimiy e'tibor berishadi.

6. Sayohat meta qidiruv mexanizmlari. Onlayn bronlash tizimlari paydo bo'lishidan boshlab bugungi kunga qadar bo'lgan rivojlanish davri mobaynida erishgan eng katta yutug'I o'zida bir necha onlayn sayohat provayderlarining

² <https://www.otrams.com/evolution-of-the-online-booking-engines/>
WWW.SCIENCERESEARCH.COM

ma'lumotlar bazasini jamlaydigan ba bir joyning o'zida eng hamyonbop narxlarni taklif qila oladigan sayohat meta qidiruv tizimlarining paydo bo'lishi bo'ldi. Bu esa iste'molchilarga meta qidiruv tizimlariga o'zlari uchun mmos sayohat talablarini kiritish va zumda bir nechta provayderlarning eng yaxshi taklif variantlari bilan tanishish, ularni taqqoslash va eng maqbulini tanlay olish imkoniyatini taqdim etdi.

Xulosa va takliflar. Onlayn bronlash tizimlarining eng so'nggi yutuq va imkoniyatlaridan oqilona foydalanish turizm sanoati korxonalariga anchagina daromad va mashhurlik olib keladi. Onlayn bron qilish tizimlarining yaqin kelajagi ulakn salhiyatga ega bo'lib, yangi texnologiyalar va strategiyalarni o'zlashtirishga tayyor bo'lganlar uchun ajoyib imkoniyatlarni taqdim etadi. Samarali natijalarga yo'naltirilgan, mijozlar talablariga mo'ljallangan bronlash tizimlarining rivojlanish bosqichlari kun sari o'zgarib bormoqda va bu tendensiyalar korxonalar uchun bozorda muvafaqqiyat qozonish va yaxshi mavqega ega bo'lish uchun eng yaxshi tadbir bo'lishi shubhasiz aniqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "[The Evolution of Online Booking Systems](#)," [Springer Books](#), in: Zheng Xiang & Matthias Fuchs & Ulrike Gretzel & Wolfram Höpken (ed.), [Handbook of e-Tourism](#), chapter 9, pages 195-219, Springer.
2. Avison, D. and Fitzgerald, G. (2008) *Information Systems Development: Methodologies, Technologies and Tools*. 4th edn. London: McGraw-Hill.
3. Britton, C. and Doake, J. (2006) *Software System Development: A gentle Introduction*. 4th edn. London: McGraw-Hill.
4. Natalia, O. and Olifer, V. (2005) *Computer Networks: Principles, Technologies and Protocols for Network Design*. 6th edn. West Sussex: Willey and Sons.
5. Giao, H., Vuong, B., & Quan, T. (2020). The influence of website quality on consumer's eloyalty through the mediating role of e-trust and e-satisfaction: An evidence from online shopping in Vietnam. *Uncertain Supply Chain Management*, 8(2), 351-370.
6. <https://www.otrams.com/evolution-of-the-online-booking-engines/>
7. <https://idealabs.lk/the-origins-of-online-booking-systems/>